

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA ONA TILI TA'LIMINING FANLARARO INTEGRATSIYA IMKONIYATLARI

Muxtarova Shaxnoza Mashrabovna,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Gumanitar fanlar fakulteti O'zbek
tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi
shaxnoza1977xon@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada umumta'lim maktablarida ona tili ta'limini boshqa fanlar bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va usullari tahlil qilingan. Fanlararo integratsiya asosida o'quvchilarning til, mantiqiy tafakkur, matn tahlili va nutq madaniyatini rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, integratsiya jarayonida qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va amaliy mashg'ulot turlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ona tili, fanlararo integratsiya, ta'lim texnologiyalari, interfaol metod, darslik, nutq madaniyati.

Annotation. The article examines the possibilities of integrating native language teaching with other subjects in general education schools. Methods for developing students' language, logical thinking, text analysis, and speech culture through interdisciplinary integration are highlighted. Pedagogical technologies, interactive methods, and practical exercises used in the integration process are also discussed.

Keywords: native language, interdisciplinary integration, educational technology, interactive method, textbooks, speech culture.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности интеграции преподавания родного языка с другими предметами в общеобразовательных школах. Освещены методы развития языка, логического мышления, анализа текста и культуры речи учащихся через междисциплинарную интеграцию. Также рассмотрены педагогические технологии, интерактивные методы и практические упражнения, применяемые в процессе интеграции.

Ключевые слова: родной язык, междисциплинарная интеграция, образовательные технологии, интерактивный метод, учебники, культура речи.

Bugungi kunda ta'limning sifatini oshirish va o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, so'z boyligini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. Ona tili fanini boshqa fanlar bilan integratsiyalash, ya'ni fanlararo integratsiya, o'quv jarayonida o'quvchilarni ko'p

qirrali bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlashning samarali usuli hisoblanadi. Shu bilan birga, fanlararo integratsiya ta'limning mazmuni va metodik texnologiyalarini yangilash, o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi.

Fanlararo integratsiya – bu o'quvchilarni biror bir mavzu, tushuncha yoki ko'nikmani turli fanlar orqali o'rgatish jarayonidir. Bunda o'quvchilar ona tilidagi bilimlarni matematik, tabiiy fanlar yoki ijtimoiy fanlar bilan bog'laydi, ularni amaliyotga tadbiq qiladi va mavzularni kengroq kontekstda tushunadi.

Umumta'lim maktablarida ona tili fanini o'qitish jarayoni bosqichma-bosqich takomillashib bormoqda. Ta'lim jarayonining zamonaviylashuvi, innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi, fanning mazmunini yangicha usullar asosida o'rgatishga zarurat tug'dirmoqda. Ayniqsa, fanlararo integratsiya yondashuvi ona tilini o'qitishda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

“Ta'lim ona tilimizda olib boriladigan o'rta umumta'lim maktablarida o'qitiladigan har bir o'quv predmeti boshqalari bilan o'zaro aloqadorlikda o'rganilgandagina o'zining haqiqiy mohiyatini namoyon eta oladi. Buning uchun esa maktab o'quv rejasida ta'limi belgilangan o'quv predmetlarining o'zaro bog'liqligini asoslash lozim. Ona tili o'quv predmeti o'qituvchisi, avvalo, o'zi ta'lim berayotgan o'quv predmeti, o'rta umumta'limda o'qitilayotgan barcha o'quv predmetlarini o'rganish va o'rgatish vositasi ekanligini anglab olishi zarur.[1: 28].

Yurtimizda ona tilini mukammal o'rgatish, milliy ong va madaniyatni shakllantirish - funksional savodxonlikni rivojlantirishda muhim o'rin egallaydi. Shu bois, maktab ta'limi tizimida ona tili fanining samarali o'qitilishi muhim ilmiy-pedagogik va ijtimoiy masala sifatida ko'rilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonunida ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyili belgilangan bo'lib, unda ta'lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi; ta'limning uzluksizligi va izchilligi; ta'lim tizimining dunyoviy xarakterda ekanligi; davlat ta'lim standartlari doirasida ta'lim olishning hamma uchun ochiqligi; ta'lim dasturlarini tanlashda yagona va tabaqalashtirilgan yondashuv; bilimli bo'lish va iste'dodni rag'batlantirish; ta'lim tizimida davlat va jamoat boshqaruvini uyg'unlashtirish o'z ifodasini topgan. [2: 4].

Shu sababli so'nggi yillarda ta'lim sohasida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, o'quv dasturlari kompetensiyaviy asosda qayta ishlab chiqildi. Ta'lim sifatini oshirish, dars jarayonlarini chet el andozalari asosida isloh qilish muhim vazifalardan biriga aylandi.

PISA, PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlari o'quvchining faqat bilimni emas, bilimni turli kontekstda qo'llay olish qobiliyatini baholaydi. Shu bois ona tili fanining

integratsiyalashgan o'qitilishi o'quvchilarda o'qish savodxonligi, tahlil qilish, fikrni mantiqan ifodalash ko'nikmalarini shakllantirib, xalqaro mezonlarga mos raqobatbardosh shaxsni tarbiyalaydi. Shuningdek, bugungi ta'limda STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi yetakchi o'rinda turibdi. Ona tili bu modelda "A" (Art – san'at, ijod) elementi sifatida faol ishtirok etadi. Tilni boshqa fanlar bilan integratsiyalash orqali o'quvchilar texnik tafakkur bilan estetik ifoda uyg'unligini egallaydilar.

Integratsion ta'lim o'zbek pedagogikasi uchun qadimdan ma'lum; bunda, mohiyatan haqli ravishda, olamning bir butunligi haqidagi falsafiy qarashga tayaniladi. Jahon fanida ham dars jarayonini integratsiya asosida tashkil etish ta'lim oluvchining intellectual salohiyatini kengaytirishga xizmat qila olishi aksioma darajasiga ko'tarilgan. [3: 194].

Hozirgi global taraqqiyot sharoitida yuzaga kelayotgan va butun insoniyatga tahdid solayotgan muammolar mamlakatimizni ham chetlab o'tmaydi. Bunday vaziyatda o'quvchi-yoshlarning dunyoqarashiga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik uchun ularda har qanday mafkuraviy tahdid va zararli axborotdan himoya qiluvchi milliy mafkuraviy immunitet, intellektual salohiyat hamda keng dunyoqarashni shakllantirish zarur. Yosh avlodda umuminsoniy va insonparvar g'oyalar bilan uyg'un, shu bilan birga milliy o'zligiga sodiq mafkuraviy qarashlar va mustaqil ijodiy tafakkurni rivojlantirish barcha fanlar va ularni o'qitayotgan pedagoglar zimmasidagi vazifadir. Shu sababli ta'lim tizimining barcha bosqichlarida yuksak pedagogik mahoratga ega, o'z sohasi bo'yicha yetuk mutaxassislariga ehtiyoj mavjud.

Zero, "Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samarasi avvalambor yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrleydigan, Vatanimiz taqdiri va istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir yosh kadrlar safini kengaytirishga bevosita bog'liq". [4].

Demak, ta'lim mazmunini mazkur talablarga mos ravishda takomillashtirish mamlakat taraqqiyoti va kelajak avlodning yetuk shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi omildir.

O'quv manbalarida keltirilishicha, "Ta'lim mazmuni masalasi insoniyat tarixida eng qadimiy va eng dolzarb masalalardan biri sanaladi. Ta'lim mazmuni o'quv rejalari, dastur va darsliklar hamda o'quv-metodik qo'llanmalarda o'z ifodasini topadi. Ona tili dasturi va darsliklar o'quvchilarning o'rganishlari uchun tanlangan va ularning o'zlashtirishlariga muvofiqlashtirilgan til materiallarini o'z ichiga qamrab oladi". [5: 80].

Bugungi kunda ta'limning sifatini oshirish va o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, so'z boyligini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. Ona tili fanini boshqa fanlar bilan integratsiyalash, ya'ni fanlararo integratsiya, o'quv jarayonida o'quvchilarni ko'p qirrali bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlashning samarali usuli hisoblanadi. Shu bilan birga, fanlararo integratsiya ta'limning mazmuni va metodik texnologiyalarini yangilash, o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi.

Fanlararo integratsiya – bu o'quvchilarni biror bir mavzu, tushuncha yoki ko'nikmani turli fanlar orqali o'rgatish jarayonidir. Bunda o'quvchilar ona tilidagi bilimlarni matematik, tabiiy fanlar yoki ijtimoiy fanlar bilan bog'laydi, ularni amaliyotga tadbiiq qiladi va mavzularni kengroq kontekstda tushunadi.

Fanlararo integratsiya bo'yicha o'quvchi bilimni faqat bir fan doirasida eslab qolmasdan, balki uni boshqa fanlar bilan bog'lab, o'zlashtirishi muhimdir. Ona tili fanini integratsiyalash orqali o'quvchi:

- matn tahlili va mantiqiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- leksik va grammatik bilimlarni amaliyotda qo'llaydi;
- madaniy va tarixiy bilimlarni mustahkamlaydi.

Umumta'lim maktablarida ona tili fanini integratsiyalashning asosiy yo'nalishlari:

1. Tabiiy fanlar bilan integratsiya: biologiya, kimyo, fizika darslarida matnni tahlil qilish, ilmiy maqolalar yozish orqali o'quvchining til va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini oshirish.

2. Ijtimoiy fanlar bilan integratsiya: tarix va geografiya darslarida ona tilidagi nutqiy va yozma vazifalarni bajarish, tarixiy voqealarni tahlil qilish va hisobot yozish.

3. San'at va adabiyot bilan integratsiya: musiqa, tasviriy san'at va adabiyot darslarida badiiy matnlarni o'rganish, she'riyat va hikoyalar orqali muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish.

4. Matematika va informatika bilan integratsiya: matematika darslarida muammolarni matn shaklida ifodalash, informatika darslarida elektron prezentatsiyalar va loyihalar tayyorlash orqali ona tilida fikrlashni mustahkamlash.

Integratsiya jarayonida o'quvchilarni kichik ilmiy tadqiqot faoliyatiga jalb etish muhim. Bunday mashg'ulotlarda o'quvchi o'rganilgan mavzu asosida ma'lumot to'playdi, ularni tahlil qiladi va xulosalar chiqaradi. Masalan, tabiat, tarixiy joylar, ishlab chiqarish korxonalarini yoki madaniy muassasalarga tashrif buyurish orqali tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning fanlararo bilimlarini boyitadi. Ona tili, tarix va geografiya fanlari integratsiyasida "Vatanimizning tarixiy joylari" mavzusida ekskursiya mashg'uloti o'tkazilib, o'quvchilar kuzatgan narsalarini yozma tarzda

tasvirlaydilar. Bu turdagi mashg'ulotlar o'quvchilarni kuzatuvchanlikka, ijodiy fikrlashga va milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarashga o'rgatadi.

Integratsiyalashgan ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llashning asosiy maqsadi – o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, ularning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini yaxlit tizim asosida shakllantirishdir.

Integratsiya jarayonida eng samarali yondashuvlardan biri interfaol texnologiyalardir. “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Bumerang”, “Insert”, “Konseptual xarita” kabi metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, o'zaro muloqotini va tahliliy yondashuvini rivojlantiradi. Bu metodlar turli fanlarning mazmunini birlashtirishda, umumiy g'oyani shakllantirishda katta samara beradi. Masalan, ona tili va biologiya fanlarini integratsiyalash asosida “Matnda tabiat tasviri” mavzusini o'rganishda o'quvchilar nafaqat badiiy ifoda vositalarini, balki tabiatdagi hodisalar haqida ilmiy bilimlarni ham o'zlashtiradilar.

Zamonaviy integratsiya jarayonida AKT vositalarini qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Multimedia taqdimotlari, virtual laboratoriyalar, interaktiv platformalar o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Ta'lim jarayonida elektron darsliklar, videodarslar, test dasturlari va onlayn simulyatsiyalar fanlararo integratsiyani qulay amalga oshirishga xizmat qiladi.

Integratsiyalashgan ta'limda loyihaviy texnologiya keng qo'llaniladi. O'quvchilar bir necha fan sohalarini qamrab olgan loyiha ustida ishlash jarayonida o'z bilimini amaliyotda qo'llashni o'rganadilar. Masalan, “Atrof-muhitni muhofaza qilish” mavzusidagi loyiha doirasida o'quvchilar ekologiya, geografiya, ona tili va informatika fanlaridagi bilimlarni uyg'unlashtiradilar.

Muammoli vaziyat yaratish orqali o'quvchilarni izlanishga, mustaqil yechim topishga undaydigan bu texnologiya integratsiya jarayonida o'ta samaralidir. U o'quvchilarda tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Integratsiyalashgan ta'lim jarayonida modul tizimi o'quv materialini ma'lum mantiqiy bloklar asosida berish imkonini yaratadi. Har bir modulda turli fanlar bilan bog'liq topshiriqlar, amaliy mashg'ulotlar va testlar kiritiladi. Bu esa o'quvchining bilimi uzviylik va tizimlilik asosida shakllanishiga olib keladi.

Fanlararo integratsiya til ko'nikmalari va nutq madaniyatini rivojlantirish, mavzuni kengroq tushunish va bilimlarni mustahkamlash, o'quvchilarda ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Xullas, biz, soha mutaxassislari ta'limiy integratsiyaning har ikkala shaklida ham o'qitish jarayonini tabiiylikdan sun'iylikka olib bormasligimiz, integratsiyaga asoslangan ta'lim mexanizmini puxta egallashimiz, o'quv predmetlariaro

assotsiativlikni, avvalo, o'zimiz teran anglab yetmog'imiz zarur. XXI asrning ikkinchi o'n yilligida fan va texnika aql bovar qilmas darajada rivojlandi, tom ma'noda, inson intellekti o'zining yuqori nuqtasiga chiqdi, ayni paytda, tevarak-atrofimizdagi istalgan nuqta "ma'lumotlar chiqindisi" bilan to'lib toshdi. Demak, atrofimizni global muammolar qurshab turgan vaziyatda maktab integrativ ta'limi innovatsion yondashuvni taqozo etadi. [6: 83]. Shuningdek, integratsiyalashgan ta'limda ilg'or pedagogik texnologiyalarning tizimli va maqsadli qo'llanilishi – zamonaviy ta'limni rivojlantirishning asosiy omilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маҳмудов М.Ҳ. Она тили дарсларини дидактик лойиҳалаш. – Тошкент: Фан. 2008.
2. G'ulomov A., Qodirov M., Ernazarova M., va b. Она тили о'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012, 380 b. 4-b.
3. Yuldasheva D.N. O'zbek tilini o'qitish metodikasi. – Buxoro: "Durdona" nashriyoti, 2021. 194-b.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинган куннинг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасидан. - Тошкент, 2021.
5. Abduraimova M. va boshq. Она тили. 6-sinf. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. O'zR xalq ta'limi vazirligi, Respublika ta'lim markazi. –T.: "Sharq", 2012. -240 b.
6. Ashurbayeva R. Ta'lim integratsiyasi. Journal of Education, Ethics and Value Vol. 3, No.03, 2024 ISSN:2181-4392. 83-b.